

БАХШИЧИЛИК САНЪАТИНИ ТАДҚИҚ ВА ТАРҒИБ ЭТИШ MASALALARI

Нурилло Эминов

ЎзДСМИ “Вокал” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8044247>

Аннотация. Мазкур мақолада мамлакатимизда халқимиз маданиятининг ҳаётбахш сарчашмаси бўлган бахшичилик санъатини янада ривожлантириш, унинг миллий маданиятимиз ва санъатимиздаги ўрни ва аҳамиятини янада юксалтириш ҳақида сўз боради. Шу билан бирга достонларимиз ва термаларимизни болаликданоқ ёш авлодга сингдириб бориш учун, энг аввало, халқимизнинг ўлмас дурдонаси-достонлар матнларини мактаб дарсликларига киритиш ҳамда кўплаб достончилик мактабларини ташкил қилиш, ҳаётий, халққа яқин, давримизга ҳамоҳанг достонларни яратиш лозимлиги хусусида тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: созанда, гўянда, бахши, масхарабоз, дўмбира, дутор, гижжак, гармон, буламон, қўшнаё, доира, мақом, актёр, режиссёр, сценарий, аудио, видео, қўбиз,

Халқ ижодиёти асарларида юксак маданиятни бунёд этган улуғ аждодларимизнинг ҳаёт-тарзи, орзу умидлари, урф-одат ва анъаналари билан бир қаторда ўзбекона самимияти акс эттирилганлиги ниҳоятда аҳамиятлидир. Шу боис, халқ ижодиёти мероси ўзининг чуқур мазмундорлиги, тарбиявий аҳамияти ҳамда умрбоқийлиги билан ҳамиша миллат қалбида эзгу мақсад ва юксак ғоялар сари интилишга чорлайди.

2019 йилнинг 5-10 апрел кунлари Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида биринчи “Халқаро бахшичилик санъати” фестивали ўтказилди. Давлатимиз раҳбарининг “Бахшичилик санъатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қайсидир маънода йўқолиб бораётган меъросни қайтадан тикланиши, мамлакатимизда халқимиз маданиятининг ҳаётбахш сарчашмаси бўлган бахшичилик санъатини янада ривожлантириш, унинг миллий маданиятимиз ва санъатимиздаги ўрни ва аҳамиятини янада юксалтириш, ёш авлодни миллий ўзликни англаш, ватанга садоқат, тарихий меросга ҳурмат руҳида тарбиялашга қаратилганлиги билан муҳим аҳамият касб этади. Қизиқишни қарангки мазкур фестивал бирданига дунёнинг энг нуфузли мусиқий анжуманлардан бири деб эътироф этилди.

Ўзбекистонда достончиликнинг ривожланиши икки даврни ташкил қилади. Биринчи давр XV-XVI асрларда юртимизда жуда тараккий этган даври бўлиб ҳаттоки, Шайбонийхоннинг саройида маҳсус бахшилар фаолият юритганлиги, юқори лавозимда ишлаган кишиларга атаб достонлар ёзилган ва куйланганлиги тўғрисида айтилади. Масалан: “Шайбонийхон” достони бевосита Пўлкан шоирдан ёзиб олинган. Ушбу даврда мазкур достон сарой бахшилари томонидан куйланган ҳамда уларга алоҳида эътибор ва шарт-шароитлар яратилиб берилган. Кейинги авлод бахшилари берган оғзаки маълумотларга қараганда, XIX аср ва XX аср бошлари достончиликнинг энг гуллаган, ижро усуллари ғоятда такомилга етган давр ҳисобланади. Бу даврда бахшилар репертуарида 200 га яқин халқ достони бўлиб, уларни машҳур сўз санъати усталари куйлаган. Улар даврнинг муҳим ижтимоий-сиёсий воқеаларини тасвирловчи 20 дан ортик янги достон яратган. Шу билан бирга мазкур даврда Хоразм, Кўкон хонлиги ва Бухоро амирлигида бахшиларга алоҳида эътибор бўлган ва айниқса Хоразм хони Муҳаммад Раҳимхон соний Феруз Хоразм адабиёт ва санъатини янада юқори поғанага кўтариб, уни

раҳнамолигида машхур созанда ва гўяндалар етишиб чиққан. Сайил, байрам ва тантаналарда Ферузхон ашулачи, созанда, бахши, масхарабозлар кўриқини ўтказиб рағбатлантирган. Байрамларда адабиёт ва санъатнинг барча турлари намойиш қилинган ва шу тариқа ривожланган.

Ўзбекистонда халқаро бахшичилик санъати фестивали ўтказилаётгани бежиз эмас. Мамлакатимизда ўзига хос бахшичилик, дostonчилик мактаби яратилган бўлиб, у устоз-шогирд анъаналарига асосланади. Ҳар бир минтақанинг ўз бахши-шоирлари, эпик санъат яратувчилари ва уларни сақловчилари бор. Олимларнинг таъкидлашича, юртимизда дoston куйлаш анъанаси қадимда уч йўналишда ривожланган. Улар бир-биридан ижро йўли, усуллари ва репертуарлари билан фарқланадилар. Биринчи йўналиш — Булунғур, Нарпай, Нурота, Кўрғон, Шаҳрисабз, Қамай, Шеробод, Жанубий Тожикистонда яшовчи ўзбек-лақай дostonчилик мактабларида дўмбира чертиб яққа ҳолда, бўғиз овоз билан ижро этилган. Иккинчи йўналиш — Хоразм дostonчилик мактаби вакилларининг ижросида асосан, жамоавий ижрочилик яъни тор, дотор, ғижжак, гармон, буламон, кўшнай, доира жўрлигида баъзан яққа, баъзан жуфт ҳолда, очиқ овоз билан куйланган. Хоразм дostonчилигининг яна бир жиҳати шунда-ки, бахши фақатгина дoston айтиб кўймасдан, мақом, бастакорлик асарларидан ва замонавий кўшиқлардан ҳам куйлаган. Бундан ташқари репертуар таркиби жиҳатидан ҳам ўзига хос хусусиятга эга. Масалан, мазкур мактабда қаҳрамонлик дostonи “Алпомиш” учрамайди, аксинча, “Ошиқ Ғариб ва Шоҳсанам”, “Ошиқ Албанд”, “Ошиқ Маҳмуд” каби ишқий-романтик дostonлар ва “Гўрўғли” туркум дostonларини учратамиз. Учинчи йўналиш — Фарғона водийсида дотор жўрлигида очиқ овозда айтилган.

Дарҳақиқат, бахшичилик санъати “Бир актёр театри” эканлиги хусусида ҳам тўхталиб ўтсак. Эпик жанрнинг мазкур кўринишида асосий эътибор ва куч дoston ижрочисига, яъни бахшига тушади. Улар бир пайтнинг ўзида ҳам ижрочи, ҳам ижодкор, ҳам созанда бўлибгина қолмасдан, ижро этилаётган асардаги ҳар бир персонаж характерици сўзда ва оҳангда очиб бера олган маҳоратли актёрлардир. Халқ бахшилари турли-хил байрамларда ва сайилларда халқнинг дилига манзур дostonларни куйлаб одамларни хурсанд қилиб юришган. Демак тингловчиларни ром этувчи оҳанг топа билиш, ўзигина эмас балки ўзгани таъсирлантира олиш, дostonни жозибали ва қизиқарли қилиб айтиш дoston айтишнинг асосий талабларидан биридир. Бахши театр актёрлари каби бир асарда биргина образни талқин этмайди, балки бир асарнинг ўзида бир неча қиёфаларни акс эттиради.

Ўзбекистон халқ бахшиси Норбек бахши шундай дейди: “Бахшичилик бу илоҳий қудратдир. Бахшичилик санъатида театрнинг барча элементлари мавжуд бўлиб, хусусан, актёрлик, ижрочилик, режиссёрлик, адабиёт, сценарий, шоирлик каби хусусиятлар мужассамлашган санъат жанрларидан биридир. Бундан ташқари, дostonда ўзбек халқининг олис тарихга эга бўлган урф-одатлари ва анъаналари ўз ўрнини топган. Бахши бир вақтда созни ва сўзни образ орқали томошабинга етказа олиши шарт”. [2]

Айтиш керакки, халқ оғзаки ижодининг кўплаб намуналари айнан бахшилардан ёзиб олинган. Хусусан, Фозил Йўлдош ўғли, Муҳаммадқул Жонмурод ўғли Пўлкан, Берди бахши, Саидмурод Панох ўғли, Бўри бахши, Бекмурод Жўрабой ўғли, Мардонақул Авлиёқул ўғли каби ўттиздан зиёд бахшиларимиз қирққа яқин дostonларимизни ёддан

айтиб берган. Улар томонидан айтилган дostonларга бадий сайқал берилиб, нашрдан чиқарилди, кўплаб хорижий тилларга таржима қилинди.

Ҳозирги кунда дostonларимизнинг умрбоқийлиги кўп жиҳатдан уни ёш авлод қанчалик қабул қилаётгани, тушунаётгани ва бойитаётганига боғлиқ. Фарзандларимизни бугунги кунда мазкур санъатга қизиқиши қай даражада? Бу ҳақда устоз Отахон Матёқубов шундай дейди: “Бугунги кунда халқ дostonлари мактаб дарсликларида жуда ҳам қисқа берилган. Айрим ўринларда лавҳалар бир-бирини тўлдирмайди. Берилган парчалар болани тасаввурини уйғотишга озлик қилади. Болаларда қизиқиш катта лекин имконият кам”.

Сўнги йилларда давлатимиз раҳбари томонидан миллий кадриятларни асраб-авайлаб, уни келгуси авлодларга асл ҳолида етказишга юксак даражада эътибор қаратилмоқда. Президентимиз таъкидлаганидек “Агар бу ноёб санъатни сақлаб қолиш учун бугун барчамиз биргаликда ҳаракат қилмасак, эртага, афсуски, кеч бўлади, келгуси авлодлар, тарих бизни кечирмайди”. Ҳақиқатан бу бойликни асраб-авайлаш, ривожлантириш авлодлар бурчидир. Айни вақтда ҳозирги глобаллашув даврда, тижорат воситасига айланган “оммавий маданият”, шоу-бизнеснинг салбий таъсири тобора кучайиб бораётган мураккаб замонда фолклор санъатига эътибор ва қизиқиш сусайиб бораётган бир даврда дoston ва термаларни болаликданок ёш авлодга синдириб борсак, яхши натижага еришиш мумкин. Бунинг учун, энг аввало, дoston матнларини мактаб дарсликларига киритиш лозим. Шу билан бирга мазкур дostonларни машҳур бахшилар томонидан куйланганларини аудио ва видео вариантда ёзиб олиб, аудио-визуал шаклда болаларга кўйиб берилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди. Мана 2016-2017 йилларда Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтида Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Отахон Матёқубов бошчиликида Хоразм дostonчилики йўлга қўйилган эди, аммо ҳозирда бу тўғарак фаолиятини тўхтатган. Буни жорий этиш керак. Бундан ташқари Самарқанд ва Сурхон дostonчилигини ўргатадиган тўғараклар бўлиши лозим. Бунинг учун машҳур бахшиларни жалб этиш керак. Шунингдек, Сурхондарё вилояти билан бир қаторда Қашқадарё, Хоразм вилоятларида ҳам бахшичилик мактабларини йўлга қўйиш зарур. Ташкил этилган бахшичилик синфлари ва мактабларда устоз бахшилар, олимлар, мутахассислар ҳамкорликда ишлашини йўлга қўйиш ва ўқувчиларга дoston ижро этиш, дostonларнинг назарий муаммолари ҳақида тушунтириш ишларини амалга ошириб бориш лозим.

Мана президентимиз ташаббуси билан 2018 йилда Термиз шаҳрида ташкил этилган “Бахшилар мактаби” бахшичилик санъати анъаналарини ўрганиш ва давом эттириш, истеъдодли ёшларни кашф қилиш ҳамда тарбиялашда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Бу соҳани юртимизда ва дунёда кенг тарғиб қилиш учун энг аввало, ахборот-коммуникация технологияларидан, телевидения ва интернет имкониятларидан самарали фойдаланиш зарур. Агарда оммавий ахборот воситалари — телевидение ва радиоларда бахшилар ижросидаги дostonлардан намуналар бериб борилаётганда дostonларнинг ғоявий-бадий хусусиятлари, образлар тизими, тарбиявий аҳамияти соҳани яқиндан билган мутахассислар томонидан шарҳлансагина, тингловчиларнинг бу санъат ҳақидаги тушунчалари кенгайиб боришига имкон яратилар еди. Бундан ташқари бахши-шоирлар кўрик-танловлари фаолиятини жонлантириш ва бунда кўпроқ ижро ва бадиҳага эътиборни кучайтириш лозим.

Хулоса қилиб айтганда, кўп йиллардан буён авлоддан-авлодга ўтиб келаётган халқ дostonларидаги персонажларнинг қахрамонлик, баҳодирлик, ўз халқига ва муҳаббатига фидойилик, дўстлик ва биродарлик каби ғоялари ўз аҳамияти билан hozirги кунда ҳам қадрли эканлигига амин бўламиз. Ўсиб келётган ёш авлодни ватанга садоқат, ота-онага ва оилага ҳурмат руҳида тарбиялашда айнан дostonларнинг ўрни беқиёс эканлигини ҳеч қачон унутмаслигимиз керак. Мазкур тарихий қарор юртимизда ноёб маданий меросимизни ўрганиш, унинг бебаҳо анъаналарини тарғиб қилиш ва ривожлантиришга кенг шароит яратиш баробарида, ушбу битмас-туганмас, ноёб ва мангу маданий мерос намуналари авлодлардан-авлодларга ўтиб, янада сайқал топишида муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

REFERENCES

1. Отахон Матёқубов билан суҳбатдан 10 февраль, 2020 й.
2. Ўзбекистон халқ бахшиси Норбек Матёқубов билан суҳбатдан 6 март, 2020
3. Азизов Т. “Анъана ва ижодий изланишлар”. Театр журнали 2003.- № 02